

INCLUSÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM OLHAR ATENTO DOI: 10.5281/zenodo.14948134**Jucelino Junior Pereira Araujo**

*Graduado Em Licenciatura Plena Em Matemática Pela Faculdade De Ciências
Humanas Do Sertão Central - FACHUSC.*

*Especialista: Metodologia Do Ensino Da Matemática Pela Faculdade - FACUMINAS /
Ensino De Ciência E Matemática Pela Universidade Federal De Pernambuco -
UFPE. Currículo E Prática Docente Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Pela
Universidade Federal Do Piauí - UFPI.
E-mail: professorjuceInocedro15@gmail.com*

RESUMO

Este estudo analisa a importância da inclusão e da educação especial na atualidade, considerando os desafios e as oportunidades que surgem no ensino de alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo é promover uma reflexão crítica sobre práticas pedagógicas inclusivas, destacando o papel indispensável de professores, gestores escolares e famílias na construção de um ambiente educacional equitativo. Fundamentado em pesquisa bibliográfica e em autores relevantes, como Rocha, Sasaki e Mantoan, o artigo discute estratégias para superar barreiras culturais e pedagógicas, fomentar a valorização das diferenças e fortalecer os laços entre escola e comunidade. A proposta central é garantir um ensino inclusivo que elimine preconceitos, potencialize habilidades individuais e contribua para a formação integral dos estudantes, preparando-os para uma convivência respeitosa e cidadã.

Palavras-chave: Inclusão escolar; Educação especial; Formação docente; Diversidade; Gestão educacional; Práticas inclusivas.

ABSTRACT

This study analyzes the significance of inclusion and special education in contemporary times, addressing the challenges and opportunities in teaching students with special educational needs. The objective is to foster critical reflection on inclusive pedagogical practices, emphasizing the indispensable role of teachers, school management, and families in creating an equitable educational environment. Based on bibliographic research and contributions from authors such as Rocha, Sasaki, and Mantoan, the article discusses strategies to overcome cultural and pedagogical barriers, promote the appreciation of diversity, and strengthen the bonds between school and community. The central proposal is to ensure inclusive education that eliminates prejudice, enhances individual abilities, and contributes to the holistic development of students, preparing them for respectful and civic coexistence.

Keywords: School inclusion; Special education; Teacher training; Diversity; Educational management; Inclusive practices.

INTRODUÇÃO

A escolha deste tema para ser abordado no artigo deve-se à atual necessidade de ampliar o acervo acadêmico sobre um assunto de grande relevância para a educação contemporânea.

Diante da necessidade e do interesse que compartilho com a maioria dos professores, que vivenciam o desafio da inclusão nas salas de aula, surgem muitas dúvidas sobre como atuar em turmas numerosas, considerando as particularidades e necessidades individuais de cada aluno. Essa realidade exige um acompanhamento ainda mais especializado por parte do professor e da equipe pedagógica.

A justificativa para a realização desta pesquisa baseia-se na relevância de trabalhar a educação especial e inclusiva nas escolas, destacando o papel fundamental de todos os envolvidos nesse processo, desde os professores e a gestão escolar até as famílias. Segundo Rocha (2017) “Para que os objetivos do processo de inclusão sejam alcançados, deve haver mudanças nesse processo dentro do contexto escolar, que são realizadas através da reflexão comprometida e responsável pelos envolvidos referente à realidade inclusiva.” Dessa forma, torna-se essencial implementar mudanças para garantir a inclusão no processo de educação especial.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os aspectos positivos e negativos do processo de aprendizagem com alunos atípicos, visando a superação dos desafios enfrentados no dia a dia.

Será realizada uma pesquisa bibliográfica para apresentar e justificar os pontos abordados neste artigo, com o objetivo de contribuir para a comunidade científica interessada em explorar e registrar essa temática em produções anteriores. Essa abordagem está alinhada com as ideias de Demo (1987) “a atividade científica é um atributo de todos aqueles que queiram de verdade se dedicar à atividade de descobertas de novos conhecimentos, procurar novas relações onde elas aparentemente são impossíveis, descortinar pensamentos e teorias e colocá-las a serviço do que se pretende entender”.

Ao abordar a inclusão, estamos nos referindo ao conjunto de recursos destinados a assegurar um atendimento adequado para todos os alunos com necessidades especiais.

O papel do professor na educação inclusiva é fundamental e indispensável, pois cabe a ele a responsabilidade de planejar e executar as atividades pedagógicas

em sala de aula. Esse trabalho visa estimular as habilidades essenciais para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, sempre alinhado ao currículo escolar.

É importante destacar que um dos principais objetivos da inclusão escolar é eliminar a visão de incapacidade atribuída às pessoas com necessidades especiais, promovendo o desenvolvimento de valores como o respeito.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, será realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, utilizando autores selecionados pela relevância de suas contribuições para o tema. Entre eles estão Rocha (2017), Freire (2005), PALÁCIOS e MARCHESI (1995), Fernandes (2006), Sasaki (1997) e Mantoan (2005), que tratam de educação especial e inclusão em suas publicações. A pesquisa terá um caráter descritivo, destacando os pontos considerados mais relevantes por este autor, com o objetivo de abordar o tema de forma construtiva e fundamentar este trabalho acadêmico.

COMO PROFESSORES, GESTÃO E FAMÍLIA PODEM APOIAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O professor frequentemente se sentia frustrado, pois, durante a graduação, não teve a oportunidade de receber uma formação específica sobre o tema. Muitas vezes, a educação especial não era abordada de forma adequada nas discussões acadêmicas. No entanto, a relevância desse tema se tornou cada vez mais evidente nos dias atuais, especialmente em uma época em que tanto o governo quanto a sociedade buscam garantir direitos e igualdade para todas as classes sociais e minorias.

É fundamental trabalhar a inclusão e o respeito na escola, promovendo a igualdade, como destaca ZIMMERMANN (2008).

“A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e atitudes, pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo respeito às diferenças” (ZIMMERMANN, 2008, p. 01).

A inclusão na sala de aula sempre foi um tema presente nas conversas entre professores, coordenação e em formações ou palestras, mas muitas vezes surgia em momentos específicos. O professor, por não ter sido devidamente preparado, precisou descobrir, muitas vezes na prática, como lidar com essa questão, errando e acertando ao longo do processo.

De acordo com Rocha (2017), foi a partir de 1990 que ocorreu a primeira discussão formal sobre educação especial.

“A partir de 1990 houve as primeiras preocupações entre profissionais, familiares, pesquisadores e governos para que houvesse a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas redes de ensino regular.” (ROCHA 2017 p.3).

Segundo PALÁCIOS E MARCHESI (1995), os alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles que enfrentam dificuldades no aprendizado e necessitam de um suporte adicional para ser auxiliados.

“os alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles alunos que por apresentar algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização exigem uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas de sua idade” (COLL, PALÁCIOS & MARCHESI, 1995, p. 11)

SASSAKI (1997) apresenta o conceito de inclusão social, definindo-o como a equiparação de oportunidades para todos.

“Processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiência procuram adaptar-se mutuamente, tendo em vista a equiparação de oportunidade e, conseqüentemente, uma sociedade para todos (...) A inclusão significa que a sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida (SASSAKI, 1997, p. 167).

É essencial reconhecer que um dos principais objetivos da inclusão escolar é combater a percepção de incapacidade associada às pessoas com necessidades especiais, promovendo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de valores fundamentais, como o respeito.

Rocha (2017) destaca a importância de os professores buscarem recursos e novas abordagens para apoiar os alunos com necessidades especiais, por meio de atividades diferenciadas.

“Quando falamos em “necessidades educacionais especiais” sugerimos a existência de um impasse na aprendizagem, indicando

que os alunos com tais necessidades precisam de recursos e serviços educacionais diferenciados dentro do contexto escolar, o que faz com que os sistemas de ensino e, sobretudo os professores, busquem novos caminhos para oferecer recursos e serviços adequados para cada indivíduo, deixando de lado as terminologias negativas que rotulavam os alunos com necessidades como “deficientes”, “anormais”, “retardados”, entre outras.” (ROCHA 2017 p.3).

Ele vem enfatiza que alunos com necessidades educacionais especiais precisam de recursos e abordagens diferenciadas, e destaca a importância de superar rótulos negativos, oferecendo apoio adequado para cada indivíduo.

As escolas devem adotar medidas de integração dos alunos com necessidades especiais, visando um ensino igualitário e justo para todos.

Na educação inclusiva, o professor desempenha um papel essencial, sendo o responsável por planejar e conduzir atividades pedagógicas que promovam o desenvolvimento acadêmico dos alunos. Sua atuação é voltada para estimular habilidades indispensáveis, sempre em conformidade com o currículo escolar, garantindo um aprendizado significativo e inclusivo.

É essencial que o professor enxergue a educação de forma integral, assim como FARFUS (2008) destaca.

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade local. Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética, da estética e da política; a educação fundamentada em um ideal democrático. (FARFUS, 2008, p. 30)

A prática da educação inclusiva apresenta desafios bastantes significativos aos professores, demandando uma reavaliação de suas abordagens pedagógicas, culturais e políticas. Para atender às necessidades individuais dos alunos, é essencial adotar uma atitude aberta, valorizando as diferenças e explorando as habilidades únicas de cada estudante conforme suas demandas específicas. Conforme desta ROCHA (2017).

A educação inclusiva no modelo atual é um desafio aos professores, pois obriga-os a repensar sua maneira de ensinar, sua cultura, sua política e suas estratégias pedagógicas, adotando uma postura receptiva diante da singularidade que irá encontrar, a fim de detectar potencialidades e expor habilidades de acordo com a demanda de cada aluno.(ROCHA 2017 p.7)

A gestão, composta pelo diretor, coordenador pedagógico e equipe de apoio pedagógico, deve atuar de forma colaborativa com os professores, oferecendo todo o suporte necessário. Além disso, é fundamental buscar a participação ativa das famílias dos alunos, promovendo uma relação saudável e fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade. Dessa forma, os alunos com necessidades especiais podem se sentir mais acolhidos e incluídos no ambiente escolar.

É fundamental que a coordenação pedagógica, em conjunto com a equipe de apoio pedagógico, busque constantemente estratégias para capacitar os professores, visando aprimorar o desenvolvimento de um trabalho educacional de qualidade. Assim como MITTLES (2003) aponta.

“A inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar e de receber preparação apropriada na formação inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional” (MITTLER, 2003, p. 35).

Também é essencial promover momentos de interação com as famílias desses alunos, por meio de palestras, rodas de conversa e eventos que aproximem ainda mais as famílias da escola. O envolvimento da família no processo de formação e na boa convivência do aluno incluído na escola é crucial para o sucesso do seu desenvolvimento e para a realização de atividades de forma mais eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção da educação inclusiva é um desafio contínuo e de grande importância, especialmente no contexto atual, onde se busca garantir que todos os estudantes, inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais, possam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem. Este estudo destacou a fundamental colaboração entre professores, gestores escolares e famílias na criação de um ambiente educacional que respeite e valorize as diversidades presentes nas salas de aula.

Foi possível perceber que a capacitação contínua dos educadores é essencial para que estes possam lidar com as variadas necessidades de seus alunos, implementando metodologias inclusivas de maneira eficaz. Também se evidenciou a importância da atuação da gestão escolar, que deve oferecer o suporte necessário aos docentes, além de incentivar a participação ativa das famílias. O envolvimento

dos familiares no processo educacional é vital para a construção de uma escola mais inclusiva e acolhedora.

A inclusão educacional vai além da adaptação física do ambiente escolar; é um processo que exige mudanças culturais e pedagógicas profundas. Superar estigmas e rótulos negativos é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem que celebre as diferenças e promova o desenvolvimento integral de todos os estudantes.

Em síntese, a inclusão escolar deve ser vista como um processo em constante evolução, que requer o empenho de toda a comunidade escolar. Ao adotarmos práticas pedagógicas que considerem a diversidade, estamos contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, respeitosos e preparados para atuar em uma sociedade inclusiva e plural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

Declaração de Salamanca. Brasília, 1994. Disponível em: Acesso em: 20 set. 2016.

BUENO, J. G. S. (2001). A inclusão de alunos deficientes nas classes comuns do ensino regular. *Temas sobre Desenvolvimento*, v. 9, n. 54, (pp. 21-7). São Paulo: Memnon.

COLL, C., PALACIOS, J. & MARCHESI, A. (organizadores). *Desenvolvimento psicológico e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

DEMO, P. *Introdução à metodologia da ciência*. 2º ed. São Paulo: Atlas, 1987.
FARFUS, D. *Organização pedagógica dos espaços educativos*. Disciplina: *Organização Pedagógica Espaços Educativos do curso de Pedagogia EaD da FACINTER*. Curitiba, 2009.

FERREIRA, M. E. C.; GUIMARÃES, M. *Educação Inclusiva*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

FERNANDES, S. *Metodologia da Educação Especial*. 1ª ed. Curitiba. IBPEX, 2011.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

GAZIM, E. et al. Tendências pedagógicas brasileiras: contribuições para o debate. Revista Chão da Escola. Curitiba, n. 4, p. 41-52, out. 2005.

JÚNIOR, E. M. 50 anos de Políticas de Educação Especial no Brasil: movimentos, avanços e retrocessos. 2012. Disponível em . Acesso em 20 set. 2017.

MANTOAN, M. T. E. A hora da virada. Inclusão: Revista da Educação Especial, Brasília, v. 1, n. 1, p. 24-28. 2005.

Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como se faz? São Paulo: Moderna, 2003.

MINETTO, M. F. O currículo na educação inclusiva: entendendo esse desafio. 2ª ed. Curitiba: IBPEX, 2008.

MITTLER, P. Educação Inclusiva: Contextos Sociais. São Paulo: Artmed, 2003.

PIMENTA, S.; ANASTASIOU, L. Docência na Educação Superior. São Paulo: Cortez, 2002.

PIRES, E. C. S.; SANCHES, A. A.; TORRES, W. R. Dificuldades dos portadores de necessidades especiais na inclusão educacional. Unitins, 2011. Disponível em: <<http://ava2.unitins.br/ava/files/projetoconteudo/cccf876821308039570f71ae697d083.html>> Acesso em 15/01/2025.

ROCHA, Artur Batista de Oliveira. O papel do professor na educação inclusiva. *Ensaio Pedagógico*, v. 7, n. 2, jul./dez. 2017. ISSN 2175-1773.

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, WVA, 1997.

SILVA, A. M. Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos. Curitiba: IbpeX, 2010. (Série Inclusão Escolar). 215p.

VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

ZIMMERMANN, E. C. INCLUSÃO ESCOLAR, 2008. Disponível em . Acesso em 30 set. 2017.